

حوار التنوير

حوار التنوير

Enlightenment Dialogue

حوار التنوير Enlightenment Dialogue

9.2K followers • 1 following

حوار التنوير
Enlightenment Dialogue

ندوة حوارية حول جوانب من التراث العلمي والفكري للأستاذ الدكتور نوري جعفر (العراق)

الدكتور رشيد الخيون

الدكتور جمال العتّابي

الدكتور نجم حيدر

الأربعاء 2025/10/8
التاسعة مساءً بتوقيت بغداد
الثامنة مساءً بتوقيت وسط اوربا

Zoom
facebook

120

ندوة حوارية حول جوانب من التراث العلمي والفكري للأستاذ الدكتور نوري جعفر (العراق)

تمهيد:

في إطار نافذة (شخصيات تنويرية) تتناول فعاليتنا الفكرية المائة والعشرون هذه، جوانب من الاشتغالات الفكرية والعلمية والفلسفية والأدبية للأستاذ الدكتور نوري جعفر (1914 - 1991). بعد أن أكمل ابن الفلاح البسيط (نوري جعفر) المدرسة الثانوية بتفوق باهر، واصل دراسته في دار المعلمين العالية ببغداد حيث حصل على البكالوريوس منها. ولأنه أدرك بعدها أهميتها أن يتخصص في فلسفة التربية وعلم النفس، وذلك لأنهما، وكما كتب مرة، قد أصبحا جزءاً منه، فقد شتدّ رحاله إلى القاهرة ليدرّس في (معهد علم النفس والتربية العالي) ليحصل، في عام 1944 على دبلوم في علم النفس والتربية. ثم ذهب إلى أمريكا لإكمال دراسته العليا هناك في التخصص ذاته، حيث حصل على الماجستير من جامعة ولاية أوهايو في عام 1948، والدكتوراه في فلسفة التربية من الجامعة نفسها، وذلك عن أطروحته (عن فلسفة جون ديوي وتطبيقاتها في العراق) 1949. وخلال إقامته الدراسية في أمريكا 1945 - 1949 نشأت بينه وبين أستاذه علاقة صداقة وثيقة، حيث أتبعته له، مثلما كتب هو، فرصة قراءة جميع مؤلفاته والتباحث معه حول أسس فلسفته.

وإضافة لمؤلفاته في حقول اختصاصه فقد كتب (نوري جعفر) في السياسة، وفي التنوير، وعن نشوء اللغة وعلاقتها الوشيجة بالفكر، وعن ظواهر في الأدب العربي والتاريخ الإسلامي. فضلاً عن بحوثه ودراساته الكثيرة، أصدر العشرات من الكتب منها: التربية وفلسفتها، التاريخ مجاله وفلسفته، جون ديوي حياته وفلسفته، الفكر طبيعته وتطوره، الجهاز العصبي المركزي: الأساس المادي لعقل الإنسان ومشاعره، طبيعة الإنسان في ضوء فلسفة بافلوف، النوم، الأحلام، الاضطرابات العصبية (جزءان)، الأصالة في مجال العلم والفن، الجوانب السايكولوجية في أدب الجاحظ، طبيعة النوم والأحلام في ضوء علوم الدماغ، القدرات العقلية النادرة في الرياضيات من وجهة نظر علوم الدماغ، الصراع الأيديولوجي في العالم الحديث، آراء ومواقف تربوية ونفسية صائبة في التراث الإسلامي.

وفي حالة عدم تمكنكم من دخول غرفة الزوم فيمكن متابعة الندوة، وكما هو مالوف، عبر البث المباشر على منصة (حوار التنوير) في الفيسبوك، على الرابط:

<https://www.facebook.com/EnlightenmentDialogue>

وتابعونا كذلك على التلغرام

<https://t.me/hewaraltenwer>

واليوتيوب

<https://www.youtube.com/@hewaraltenwer>

• موضوعات الندوة:

- د. جمال العتّابي: محطات مهمة في حياة نوري جعفر الشخصية والإبداعية.
- د. رشيد الخيون: قراءة نوري جعفر للجاحظ.
- أ. د. نجم حيدر: أبحاث نوري جعفر في (السيكوفيسيولوجي) ومساهماته في (النيروسيولوجي).
- وعلوم الدماغ ونظريات الإبداع والابتكار.

• موعد المحاضرة: الأربعاء، 08/10/2025

يتفضل بتقديم المحاضرين في الندوة وإدارة الحوار معهم مشكوراً د. حميد الخاقاني.

- وقت المحاضرة: الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد والكويت والبحرين وقطر والسعودية والأردن وسوريا واليمن، وفلسطين، ومصر ولبنان، الساعة الثامنة بتوقيت أوربا، وليبيا، والسودان، الساعة السابعة بتوقيت لندن، تونس، المغرب، الجزائر، السادسة بتوقيت موريتانيا، والساعة العاشرة بتوقيت الإمارات وعمان.

يسرنا، أيتها الصديقات والأصدقاء، حضوركم معنا على منصة (حوار التنوير)، متمنين عليكم جميعاً، متابعة ندوتنا الهامة هذه. كما نأمل منكم، وكما عهدناكم دوماً، مواصلة الترويج لها بين اصدقائكم ومعارفكم قصد إشاعة المعرفة وأفكار التنوير.

#حوار_التنوير
#التنوير

ندوة حوارية حول جوانب من التراث العلمي والفكري للأستاذ الدكتور نوري جعفر (العراق)

الدكتور رشيد الخيون

الدكتور جمال العتابي

الدكتور نجم حيدر

zoom
facebook

120

الأربعاء 2025/10/8
التاسعة مساء بتوقيت بغداد
الثامنة مساء بتوقيت وسط اوربا

كمال يلدو - اضواء على العراق and 94 others

28 29

Like

Comment

Share

View more comments

الدكتور نوري جعفر

شكرا وبوركت جهودكم .. أبدعتم في الندوة .. سأضيف رابط الندوة الى ارشيف موقع نوري جعفر الالكتروني ان شاء الله

2d Like Reply

كمال يلدو - اضواء على العراق
مبادرة رائعة، شكرا لكم

5w Like Reply

Top fan

Tahseen Al-Shaikhli

الشكر والامتنان إلى منصة حوار التنوير على هذا الاختيار الموفق، الذي يتناول شخصية علمية وفكرية استثنائية مثل الأستاذ الدكتور نوري جعفر، وعلى ما تبذله المنصة من جهد في إحياء الذاكرة الفكرية العراقية، من خلال تسليط الضوء على رموز تركت أثر عميق في الوعي الثقافي والتربوي العربي. وتقديري العميق لحضور شخصيتين معرفيتين بارزتين، هما الدكتور نجم حيدر والدكتور رشيد الخيون، اللذان يحملان في تجربتيهما الفكرية امتداد حي لذلك التنوير الذي مثله نوري جعفر في زمنه.. إن الحديث عن الدكتور نوري جعفر هو استعادة لمرحلة مضيئة من الفكر العراقي، حاول فيها العقل أن يربط بين العلم والفلسفة والتربية في مشروع تنويري رائد. فقد جمع بين دقة الباحث وعمق الفيلسوف وجرأة المفكر، وسعى إلى أن يجعل من التربية وسيلة لتحرير الإنسان لا لترويضه، ومن العلم طريق للنهضة لا للزخرفة المعرفية.. تكون مشروعه الفكري في تفاعل وثيق مع الفلسفة البراغماتية الأمريكية، وخاصة فلسفة جون ديوي، التي تبناها بوضوح في أطروحته وكتابه جون ديوي حياته وفلسفته. غير أن هذا التبني جعل رؤيته التربوية تميل أحيانا إلى النموذج الغربي من دون إعادة صياغة كاملة ليتلاءم مع الخصوصية الثقافية العراقية والعربية. كما أن نزوعه العلمي، المتأثر بمدرسة بافلوف السايكولوجية، دفعه إلى تفسير الإنسان تفسير فسلجي وعصبي، مما جعله يقترب من الحتمية العلمية التي تضعف أحيانا البعد الإنساني الحر في التربية والفكر.. ورغم هذه الملاحظات، تبقى أهمية نوري جعفر في أنه فتح أفق جديد أمام الفكر التربوي العراقي، وربط بين المعرفة الفلسفية والبحث العلمي، وساهم في إدخال التربية العربية إلى عصر التحليل العقلي والنقدي. إنه نموذج للمفكر الذي آمن بأن الإصلاح يبدأ من الوعي، وأن النقد الصادق هو أسس أشكال المحبة للوطن. إن إعادة قراءة تراثه اليوم ليست تكريم لماضي أكاديمي فحسب، بل هي ضرورة فكرية لبناء عقل تربوي جديد يجمع بين العلم والإنسان، بين الحرية والانتماء، ويجعل من التربية مشروع للنهضة لا وسيلة للتكرار. احتراماتي

5w Like Reply Edited

الدكتور نوري جعفر

أبدعت لما خطه قلمك المبدع .. قرأتها لمرات ومرات من شدة دقتها Tahseen Al-Shaikhli
..بالوصف والتعبير المؤثر عن نوري جعفر

28m Like Reply

Hameed Al-khakani

ليس هناك في بحوثه وكتاباته ما يشير إلى مثل هذا التحول أبدا. آلف كتابا تناول فيه فلسفة الحكم عند الإمام علي. دراسة علمية واكاديمية خالية من النزوع الطائفي. تحياتي

6w Like Reply

May Alsouz

المرحوم الدكتور نوري جعفر شخصية ثقافية غنية عن التعريف الله يرحمه ويحسن مثواه

5w Love Reply

May Alsouz

رابط مكتبة الدكتور الراحل نوري جعفر باللغة الانكليزية الذي نظمته ابنته الصديقة السيدة
نجد نوري جعفر

<https://www.nourijaffar.com/en/home/>

5w Like Reply

May Alsouz replied · 1 reply

May Alsouz

رابط المكتبة باللغة العربية <https://www.nourijaffar.com/>

5w Like Reply

الدكتور نوري جعفر

شكرا مي حبيبتي على تعبيرك الجميل May Alsouz

1m Like Reply

حوار التنوير Enlightenment Dialogue

د. جليل وادي
يسعدني حضور هذه الفعالية لاستاذ كبير ترك أثرا يستحق كل التقدير

6w Love Reply

2

هاشم نعمة
موضوع مهم سلمتم

6w Like Reply

Najate Tamim
كل التوفيق

6w Like Reply

Om Farah
ندوة هامة

6w Like Reply

Nawzad Jalal
فعالية مهمة لعالم و مفكر مهم و مؤثر

5w Like Reply

د. جليل وادي
يسعدني حضور هذه الفعالية لاستاذ كبير ترك أثرا يستحق كل التقدير

5w Like Reply

Muhammed Sabbah
جهودك مشكورة دكتور ، على هذه النشاطات الثقافية النخبوية .

6w Like Reply

المتبي الشامي
شكرا دكتور جمال لفيض المعلومات وتسليط الضوء على شخصية عراقية مهمة

5w Like Reply

Top fan
Hana Sfeir
محاضرة غنية جدا !! نلتقي..

6w Like Reply

تمارا الشبخون
كل الموفقيه والتقدير والاحترام لحضرتكم

5w Like Reply

Trezya Abdoka
بالتوفيق والنجاح

5w Like Reply

Adela Alsaed
موفقين ان شاء الله

5w Like Reply

Zainab Husuk
بالتوفيق والسداد ان شاء الله

5w Like Reply

Prof. Dr. Khelif Mahmood
بالموفقيه والسداد إنشاءالله..

5w Like Reply

Amer Fayadh
🙏🙏🙏

6w Like Reply

Nadia Al Jadir
بالانتظار

6w Like Reply

Sabah Nahi
نامل ان تكون حوار ممتنع

5w Like Reply

Saqar Alsaqar
🌟🌟🌟

5w Like Reply